

Davlat muassasalarida oziq-ovqat outsorsing xizmatini ko'rsatuvchi korxonalarining faoliyatini tashkil etish samaradorligi

Xujamkulova Nargiza Tajiyevna

Termiz davlat universiteti Buxgalteriya hisobi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada davlat sektori muassasalarida (ta'lim, sog'liqni saqlash va h.k.) oziq-ovqat bilan ta'minlash xizmatlarini outsorsingga o'tkazish zarurligi asoslanadi. Ushbu muammoning strategik yechimi umumiy ovqatlanish korxonalarida innovatsiyalarni faol joriy etishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini ta'minlaydi. Kutilayotgan natijalar – pirovard iste'molchiga xizmat ko'rsatish sifati va xavfsizligini ta'minlash, asosiy bo'lmagan funksiyalardan ozod qilish hisobiga ijtimoiy muassasalarda byudjet mablag'larini tejash, umumiy ovqatlanishda to'plangan innovatsion salohiyatdan faol foydalanish.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ovqatlanish, outsorsing, innovatsiya, sog'lom ovqatlanish.

Abstract: The article substantiates the need to outsource food services in public sector institutions (education, healthcare, etc.). A strategic solution to this problem ensures the economic feasibility of actively introducing innovations in public catering enterprises. The expected results are ensuring the quality and safety of services to the final consumer, saving budget funds in public institutions due to the release of non-core functions, and active use of the accumulated innovative potential in public catering.

Keywords: public catering, outsourcing, innovation, healthy eating.

Аннотация: В статье обосновывается необходимость передачи на аутсорсинг услуг питания в учреждениях бюджетной сферы (образование, здравоохранение и т. д.). Стратегическое решение этой проблемы

обеспечивает экономическую целесообразность активного внедрения инноваций на предприятиях общественного питания. Ожидаемые результаты — обеспечение качества и безопасности обслуживания конечного потребителя, экономия бюджетных средств в социальных учреждениях за счет освобождения их от непрофильных функций, активное использование накопленного инновационного потенциала в сфере общественного питания.

Ключевые слова: социальное питание, аутсорсинг, инновации, здоровое питание.

Kirish

Ijtimoiy ovqatlanish sanoatining zamonaviy rivojlanishi ushbu sohadagi strategik maqsadlarni sifat jihatidan o'zgartirishni ta'minlaydi. So'nggi 10 yil ichida O'zbekistonda sodir bo'lgan tarkibiy o'zgarishlar tufayli davlat sektorida oziq-ovqat sanoati sezilarli darajada o'zgarib, restoran biznesini tarkibidan ajralib chiqdi. Sohaning rivojlanishi natijasida tizimda quyidagi ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ldi:

- o'zaro aloqalar va ijtimoiy ovqatlanishni qurish uchun aniq tijorat asoslari bo'lgan soha – autsorsing xizmatining tashkil etilishi.

- oziq-ovqat mahsulotlarini taqsimlashda byudjet resurslarini tartibga soluvchi tizim shakllanishi.

Shunga qaramay, qayta taqsimlash iqtisodiyoti tajribasiga ega bo'lmagan mamlakatlarda umumiy ovqatlanish sohasini rivojlantirish tendentsiyalari aniq ko'rsatib turibdiki, davlat maktabgacha va maktab ta'limi muassasalari uchun oziq-ovqat xarajatlarini to'liq yoki qisman qoplash mumkin bo'lgan holda, kam byudjetli umumiy ovqatlanish sektorining davlat byudjeti mablag'lari hisobiga qoplashni rivojlantirish eng maqbul yo'ldir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2021 yildagi 407-sonli **“Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risi”**dagi

qarorida Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirish hamda bu borada autsorsing usulida xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlariga qulayliklar yaratish maqsadida tanlangan joyda ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishdan iborat bo'lgan umumiy ovqatlanish asoslari tartibga solindi. Bunday ovqatlanish xizmatini tashkil etish nafaqat tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni, balki ushbu xizmatlarini tashkil etish bo'yicha pudrat xizmatlarini ko'rsatadigan barcha korxonalar va xizmatlarni jalb qilgan holda turli xil tadbirlarni o'tkazish va umumiy ovqatlanish mahsulotlarini tayyor holda sotishni tashkil etishni ham o'z ichiga oladi. Joylashuvi, xizmatlarni ko'rsatish usuli va kunlik taomnomalar Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tuzilib, tasdiqlangan hamda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bilan kelishilgan namunaviy, mavsumiy taomnomalar asosida tuzilishi¹ ushbu qarorda belgilab qo'yilgan.

Ijtimoiy ovqatlanish autsorsing tashkilotlari xizmat ko'rsatish joylarini tashkil qilishni o'z ichiga olib, quyidagi tashkilotlarda va usullarda amalga oshirilishi mumkin:

- xizmatlar ko'rsatish joyidagi ishlab chiqarish mahsulotlari bilan statsionar umumiy ovqatlanish korxonalarida (ta'lim muassasalarida, shu jumladan maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarda, tibbiyot muassasalarida oziq-ovqat, kompaniya ofislarida, sanoat korxonalarida korporativ ovqatlanish, axloq tuzatish muassasalarida, armiyada (harbiy qismlarda) oziq-ovqat va boshqalar);

- oshxona va bufetlarda, shu jumladan statsionar ovqatlanish korxonalaridan umumiy ovqatlanish mahsulotlari yetkazib berilgandan so'ng xizmatlar ko'rsatish joyidagi maktablarda;

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 iyuldagi «Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi 626-son Qarori

- mahsulotlarni alohida ish joylariga, korxonalarining idoralariga, shuningdek, jismoniy shaxslarning uylariga yetkazib berish shaklida va hokazo.

Shunday qilib, bugungi kunda ijtimoiy soha ob'ektlarida oziq-ovqat xizmatlaridan iqtisodiy va jismoniy foydalanish imkoniyatini ta'minlash vazifalarini bajarish uchun tijorat ovqatlanish sektorini (umumiy ovqatlanish korxonalarini) ommaviy jalb qilish uchun bir qancha me'yoriy hujjatlar va qonunchilik asoslari yaratilmoqda. Ta'kidlash joizki, aksariyat ta'lim, sog'liqni saqlash, axloq tuzatish va jazo muassasalarida bu tajriba innovatsion hisoblanadi. Ijtimoiy ovqatlanish sohasida outsorsingga o'tish dastlab qurolli kuchlar oshxonalaridan boshlangan va so'nggi 2-3 yil ichida juda ijobiy baholandi.

Shuni ta'kidlash kerakki, yuqorida ko'rsatilgan muassasalar uchun ovqatlanishni tashkil etish juda o'ziga xos bo'lib, moddiy-texnika bazasining holati ham kunlik oziq-ovqat miqdorini shakllantirish tamoyillarini o'zgartiradi. Masalan, moddiy-texnika bazasiga katta investitsiyalar kiritish bilan bog'liq bo'lgan davlat dasturi doirasida maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlanish sezilarli darajada modernizatsiya qilindi. Biroq, iqtisodiy maqsadga muvofiqlik nuqtai nazaridan shunga o'xshash loyihalarni ijtimoiy sohaning boshqa ob'ektlarida amalga oshirish hozirgi kunga qadar sinovlari bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Umumiy ovqatlanishni tashkil etishning hozirgi holati turlicha bo'lgan muassasalarda outsorsingga o'tish asosiy bo'lmagan oziq-ovqat xizmatlarini o'tkazishning turli shakllaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak deb hisoblaymiz.

Ijtimoiy muassasalardagi umumiy ovqatlanish tashkilotlari uchun xizmatlarni outsorsing qilish zarurligini asoslovchi sabablar quyidagilar:

- oziq-ovqat xizmatlari ko'rsatish ob'ektlarining zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanishining past darajasi, bu esa normativ talablarning asosiy qismini bajarishning mumkin emasligini belgilaydi;

- oziq-ovqat bloklari joylashgan binolarni kapital ta'mirlash zarurati;
- oziq-ovqat xizmat ko'rsatish sohalarida xodimlar malaksining past darajasi;
- muassasalarda oziq-ovqat xizmatlarini qoldiq asosida moliyalashtirish;
- mazkur xizmat turini asosiy bo'lmagan, shuning uchun ikkinchi darajali deb hisoblaydigan muassasalar rahbarlari tomonidan oziq-ovqat xizmatlari ko'rsatish ob'ektlari, oshxonalar va bufetlar sifati va xavfsizligi tegishli nazoratning yo'qligi;
- ko'rsatilayotgan xizmatlarni litsenziyalash va sertifikatlashtirish tartiblarining yo'qligi.

Ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa muassasalar asosiy bo'lmagan umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishga buyurtma berishda ixtisoslashtirilgan kichik biznesni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat institutlarini boshqarish vazifasi - o'zaro ishonch muhitini yaratish va shartnomaviy munosabatlar tamoyillarini belgilash, bu ilg'or biznesni mustaqil bolib ajralib chiqish imkonini beradi. Biznes jarayonlarini subpudratchilik tamoyili asosida qurishdan uzoq muddatli hamkorlikning yangi shakllariga - outsorsingga o'tishni ta'minlash uchun umuman iqtisodiyotni yangi tashkil etishga o'tish zarur. Bu nafaqat iqtisodiyot, balki ishlab chiqarishni tashkil etishning yangi texnologiyasi, xizmatlar va mahsulotlarning sifati hamda xavfsizligini ta'minlash iste'molchi uchun zarurdir.

Xulosa qilib shuni ta'kidlashni istardimki, ijtimoiy ovqatlanish korxonalari uchun innovatsion yechimlarni izlash vektori bugungi kunda maksimal iqtisodiy foydalanish va sog'lom ovqatlanish talablarini uyg'unlashtirgan holda sinergik samaraga erishishga qaratilgan. Darhaqiqat, bugungi kungacha ishlab chiqilgan amaliyot taklif etilayotgan oziq-ovqat ratsionining narxini pasaytirish bo'yicha yechimlarni olish imkonini berdi, ammo bu oziq-ovqat xavfsizligi va aholi salomatligi uchun qimmatga tushdi. Faqatgina umumiy ovqatlanish sohasida mavjud bo'lgan professional yondashuv va innovatsion salohiyat sog'lom ovqatlanish turini shakllantirish bo'yicha yechimlarni, ijtimoiy ovqatlanish

standartlarini ishlab chiqish va uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha ilg'or jahon tajribasi asosida tayyorlash va amalga oshirishga qodir deb hisoblaymiz. Bu esa davlatning strategik ustuvor yo'nalishlariga muvofiq yangi oziq-ovqat manbaalari va tarkibiy qismlari xavfsizligini tibbiy-biologik baholash bo'yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni, shu jumladan bio- va nanotexnologiyalarni, oziq-ovqat mahsulotlari va oziq-ovqat xom ashyosini organik ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish, yangi boyitilgan, parhez va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishni anglatadi.

Foydalanilgan va qo'llanilgan axborotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining **“Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi 626-sonli qarori 27.09.2019**
2. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining **“Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida” 407-sonli qarori 30.06.2021**
3. **Lex.uz axborot sayti**